

EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO I

Maria Pamela Soares de Sousa¹

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estágio supervisionado no ensino médio realizada por uma graduanda do curso de Ciências Biológicas. O estágio se constitui como uma importante etapa no desenvolvimento dos discentes de ciências biológicas, pois será uma oportunidade de estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática. A escola escolhida para a realização das atividades está localizada no bairro Serrinha, em Fortaleza – CE. A escolha da escola ocorreu pautada na lista entregue pelo professor responsável. Durante o estágio, foram realizadas observações, elaboração de diário de campo, participação na regência, planejamento de aulas e desenvolvimento de um projeto didático. A infraestrutura da escola mostrou-se satisfatória por ser bem estruturada, acessível e inclusiva. A professora supervisora realizava atividades simples com os alunos, como impressos e uso de lousa e pincel. A turma da 2ª série era mais apática, enquanto a da 1ª série, era mais participativa. Nas minhas atividades de regência elaborei TDs com questões do ENEM, apliquei prova, apresentei aulas expositivas em slide e na lousa e trabalhei o jogo Kahoot! com os alunos. A realização do projeto didático se deu com a utilização da estratégia de ensino por investigação, onde trabalhei sobre líquens, um assunto parte de Relações Ecológicas. Por fim, com a realização das atividades os alunos se mostraram pouco participativos. Ademais, apesar das dificuldades, o estágio e projeto didático ofereceram uma vivência real e prática da docência, permitindo trabalhar estratégias diferentes.

Palavras-chave: Regência. Educação básica. Projeto didático.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado no ensino médio se constitui como uma importante etapa no desenvolvimento dos discentes de ciências biológicas, pois será uma oportunidade de estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática. Segundo Pimenta e Lima (2017, apud SOUSA; INDAJÍ; MARTINS, 2020), “o estágio como reflexão da práxis oportuniza aos licenciados que ainda não exercem a docência aprender com os mais experientes, que já atuam na educação, analisando as experiências vivenciadas na escola e articulando teoria e prática”.

O desenvolvimento do estágio supervisionado no ensino médio contou com a realização de atividades como reconhecimento da escola, observação, diário de campo, regência, planejamento e projeto didático. De acordo com Leite (2023, p. 200), "por meio da observação, da participação e da regência, o licenciando poderá construir futuras ações pedagógicas". Desse modo, a realização

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Licenciatura em Ciências Biológicas, e-mail: mariazinha.soares@aluno.uece.br.

dessas atividades é imprescindível e possibilitaram-me adquirir conhecimentos acerca da prática docente e refletir sobre minhas futuras ações como docente.

A escolha da escola para a realização do estágio ocorreu pautada na lista entregue pelo professor responsável. Após uma análise de qual local seria mais próximo e acessível, foi escolhida a escola EEM Professor Jáder Moreira de Carvalho, situada na rua Profa. Heloísa Ferreira Lima, nº420, no bairro Serrinha, Fortaleza-Ce. É uma escola próxima da Universidade Estadual do Ceará, o que facilita o transporte do local de estágio para a Universidade. Nesse sentido, o presente relatório tem como objetivo relatar as minhas experiências vividas no Estágio Supervisionado no Ensino Médio I.

2. DESENVOLVIMENTO

Diante das vivências experimentadas no período do estágio, este trabalho foi elaborado a partir dos pontos observados, dentre eles: a infraestrutura da instituição, a observação, a regência e o projeto didático.

2.1 Infraestrutura da instituição

A instituição escolhida (Figura 1) é uma escola pública de ensino médio (1ª à 3ª série). A escola possui 10 salas de aula em funcionamento; 1 sala de multimeios; 1 laboratório de ciências e 1 de informática; além das salas da diretoria, secretaria, coordenação, planejamento e dos professores, todas bem climatizadas. A escola dispõe de quadra de basquete, campo de futebol e espaço para recreação e alimentação. O corpo funcional inclui 56 profissionais, entre efetivos e temporários, 4 coordenadoras, 1 diretora e 1 secretária.

Entre os recursos tecnológicos, a escola oferece computadores, projetores e acesso à internet. De acordo com o site Escol.as (2012-2025), a instituição conta com acessibilidade (rampas, salas equipadas e portões com vão livre, garantindo suporte a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida), oferecendo cursos diurnos e noturnos, abrangendo o Ensino Médio EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o supletivo, além de educação profissional. Também promove a sustentabilidade com a separação de resíduos e uma alimentação escolar saudável. Possui um corpo de profissionais qualificados, incluindo tradutores de Libras, assegurando um ambiente educativo seguro e inclusivo.

Figura 1 - Instituição onde ocorreu o estágio.

Fonte: Google.

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Licenciatura em Ciências Biológicas, e-mail: mariazinha.soares@aluno.uece.br.

2.2 Observação

No decorrer da observação, a professora supervisora do estágio utilizou mais atividades impressas e lousa e pincel para explicar o assunto. Achei as atividades bem fáceis e infantis, envolviam caça-palavra, colagem e pintura. Para explicar o assunto, a professora escrevia o conteúdo na lousa, esperava os alunos copiarem e depois prosseguia.

Acompanhei as turmas da 1ª e 2ª série, primeiramente nas sexta-feiras, onde os alunos ficavam mais agitados devido à ansia de ir embora. A professora, então, deixava a aula mais livre para eles conversarem. Posteriormente, devido a mudança de horários da professora, passei a ir nos dias de terça-feira. Nesses dias, era melhor de aplicar aula com os alunos, pois estavam menos agitados. No 1ª os alunos eram mais participativos e interagem, já no 2ª os alunos não gostavam de participar e era necessário chamar a atenção deles a todo momento.

2.3 Regências

No primeiro momento, a realização das atividades de regência se deu com a elaboração de TDs abordando o assunto de Cadeia Alimentar. Utilizei questões do ENEM de anos anteriores para os alunos se acostumarem com o formato. Com essa atividade alguns alunos sentiram dificuldade com as perguntas. Ressalta-se que a professora supervisora já estava trabalhando esse assunto com os alunos antes do início do estágio, nesse sentido, apenas dei continuidade como ela solicitou. Também apliquei uma prova bimestral com os alunos sobre os assuntos que a professora já havia trabalhado.

Nas próximas regências, combinados que eu trabalharia sobre o assunto de Relações Ecológicas com uma turma da 2º série (Figuras 2 e 3). Iniciei então com a apresentação de uma aula expositiva utilizando slides. A escola, então, disponibilizou computador e projetor para a realização da aula. Os alunos se mostraram pouco participativos. Ao final da aula, passei 5 questões para responderem em casa.

Na aula seguinte, dei continuidade ao assunto, mas dessa vez, utilizando lousa e pincel, devido ao pedido da professora. Ela informou que acreditava que os alunos iriam prestar mais atenção e fixar melhor ao copiarem no caderno. Ao final, corriji as questões da aula passada e passei mais 4 questões para casa. Na aula que se sucedeu, levei novamente um TD com questões do ENEM com o assunto de Relações Ecológicas. E corriji a atividade passada na lousa.

Na aula seguinte, para revisar o conteúdo de forma lúdica, trabalhei com os alunos um jogo digital chamado Kahoot! Levei alguns prêmios para os alunos que se destacassem. Foi bastante divertido e os alunos se mostraram mais participativos. Todas as atividades de regência trabalhadas com os alunos foram fundamentais para meu aprendizado, devido me permitirem vivenciar de forma prática as atividades docentes.

Figura 2 - Regência.

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Licenciatura em Ciências Biológicas, e-mail: mariazinha.soares@aluno.uece.br.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3 - Regência.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.4 Projeto didático

A realização do projeto didático foi combinada com a extensão da disciplina de Práticas como Componente Curricular 4. Dessa forma, foi necessário escolher entre 4 opções de estratégias/recursos, dentre elas, elaboração de analogias, modelos tridimensionais, ensino por investigação e experimentação. Ao conversar com a professora supervisora, decidimos por fazer seguindo a estratégia de ensino por investigação. Elaborei, então, meu plano de aula (Figuras 4 e 5) e encaminhei para a professora.

Tive alguns problemas com o tempo, pois outros estagiários pediram para utilizar a última aula para eles levarem os alunos ao laboratório. Os alunos foram pouco participativos apesar dos meus esforços para que a aula não fosse tão tediosa, diminui o tempo da atividade, diminui as discussões, adicionei vídeos curtos e imagens. Ao final, os alunos me entregaram as atividades (Figuras 6 e 7). Apesar das adversidades, o projeto didático foi uma oportunidade de trabalhar com uma estratégia diferente.

Figura 4 - Plano de aula.

ATIVIDADE - Plano de aula(s) para ação extensionista

ALUNO: MARIA PAMELA SOARES DE SOUSA

Objeto do conhecimento específico (DCRC)	Fluxo de matéria e energia nos ecossistemas.
Objetivo:	Compreender o mutualismo dos líquens e sua importância para o meio ambiente, por meio de uma sequência didática investigativa.
Duração do plano:	2 aulas (100 minutos)
Desenvolvimento	<p>A aula iniciará com uma avaliação de conhecimentos prévios dos alunos a respeito do conteúdo de relações ecológicas e sobre a utilização da abordagem de ensino por investigação e em seguida uma breve explicação de como será realizada. É esperado que os alunos compreendam as informações para que a atividade possa ser realizada adequadamente.</p> <p>Em seguida, a estagiária usará um projetor fornecido pela escola para projetar uma notícia fictícia para contextualizar o tema de relações ecológicas e dá início a uma sequência didática investigativa que será desenvolvida em 2 aulas de 50 minutos cada, seguindo o seguinte formato:</p> <p>Aula 1 – Problematização</p> <p>Os alunos serão divididos em grupos para seguimento das etapas:</p> <p>1. Apresentação da notícia: a estagiária projeta a notícia com auxílio de um projetor, utiliza também, imagens e vídeos retirados da internet para complementar a informação.</p> <p>"Em várias cidades, pesquisadores têm observado o desaparecimento dos líquens em áreas urbanas e sua abundância em áreas rurais. O que isso pode indicar sobre a qualidade do ar e as relações ecológicas envolvidas nesses organismos?"</p>

Universidade Estadual do Ceará – UECE
Licenciatura em Ciências Biológicas – IUPERI
Prática como Componente Curricular IV
Avenida Dr. Síllas Munguba, 1700 Campus Itaperi – CEP: 60.714.903
Fortaleza-CE - Telefone: (85)3101.9658

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 5 - Plano de aula.

	<p>2. Com livro, celular ou material impresso, o professor pede que busquem especificamente e registrem no caderno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que são líquens? • Que tipo de relação existe entre os organismos que os compõem? • Por que eles podem desaparecer em locais poluídos? <p>3. Investigação orientada:</p> <p>Os grupos voltam às hipóteses e respondem:</p> <p>"O que o desaparecimento dos líquens revela sobre a qualidade do ar?"</p> <p>Aula 2 – Síntese Investigativa</p> <p>1. Aplicação prática: Os grupos resolvem um desafio curto:</p> <p>"Como poderíamos usar os líquens como ferramenta simples para avaliar a qualidade do ar no nosso bairro/escola?"</p> <p>2. Fechamento reflexivo: Cada aluno escreve individualmente uma resposta curta (3 a 5 linhas) para a pergunta final:</p> <p>"Como os líquens podem nos ajudar a compreender os impactos humanos no ambiente?"</p>
Recursos/ materiais	Projetor, computador, papel.
Avaliação	Avaliações de conhecimentos prévios, processual e final utilizando a pergunta final individual.
Referencial teórico:	Livro didático utilizado na escola Modernaplius; Imagens google; Vídeos curtos do youtube intitulados: " O que são líquens" - Canal BIOLOGANDO UNESPAR; "LIQUENS COMO BIOINDICADORES" - Portal da Biosfera.

Universidade Estadual do Ceará – UECE
Licenciatura em Ciências Biológicas – IUPERI
Prática como Componente Curricular IV
Avenida Dr. Síllas Munguba, 1700 Campus Itaperi – CEP: 60.714.903
Fortaleza-CE - Telefone: (85)3101.9658

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 6 - Atividade dos alunos.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 7 - Atividade dos alunos.

Fonte: Arquivo pessoal.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das dificuldades encontradas, a experiência proporcionou uma vivência concreta do cotidiano escolar. Com a realização do projeto didático e do estágio supervisionado, percebi que utilizar estratégias diferentes incentivam a participação dos alunos e tornam o conteúdo mais acessível e fácil de ser assimilado. Compreendi que na sala de aula sempre haverá desafios a serem superados, o que exige uma constante capacidade de adaptação e paciência. Conclui-se que a experiência foi imprescindível para a minha formação prática como futura docente.

REFERÊNCIAS

ESCOLAS. Escola Municipal EMEIEF Nelson Mandela. Disponível em: <https://www.escolas/>
Acesso em: 04 dez. 2025.

LEITE, N. O. G. A relevância do estágio curricular supervisionado na formação docente. *Diversitas Journal*, Santana do Ipanema, v. 8, n. 1, p. 196–203, jan./mar. 2023. DOI: 10.48017/dj.v8i1.2340.

SOUSA, L. M.; INDAJÍ, S.; MARTINS, E. S. Formação inicial de docentes de biologia: limites e possibilidades do Estágio Supervisionado no ensino médio. *Rev. Pemo*, v. 2, n. 2, p. 1-12, 2020.

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Licenciatura em Ciências Biológicas, e-mail: mariazinha.soares@aluno.uece.br.